

SPIELinREGIONEN | Vorbereitung & Druckanleitung

Das SPIELinREGIONEN steht zum Selbstaussdrucken auf www.wir-in-regionen.de als ZIP-Ordner zur Verfügung. Das Spiel umfasst **verschiedene Bestandteile**, die **ausgedruckt und zum Teil gefaltet oder ausgeschnitten** werden müssen. Es eignen sich dafür Schneidmesser oder Scheren. Plant zum Basteln ein bis zwei Stunden in einer Gruppe von etwa drei Personen ein. Dann macht es auch gleich mehr Spaß.

Ihr benötigt außerdem:

- **zwei Spielfiguren**
- **ein Würfel**
- **ein Bleistift und ein Radiergummi (für die selbst zu gestaltenden Aktivitäts- und Ortskarten)**

Diese Spielteile doppelseitig wenn möglich farbig auf A4 auf 250 g/m²-Papier drucken:

- **Spielregeln**
 - Werden gefaltet zu einem kleinen Büchlein. S. 3 und 4 ergeben eine doppelseitige A5-Seite als Innenteil, daher muss das Blatt entlang der gestrichelten Linie durchgeschnitten werden. Im Druckermenü Querformat auswählen und an der kurzen Seite spiegeln.
- **Moderationsanleitung**
 - Druck im Hochformat und an der langen Seite spiegeln
- **Aktivitätskarten**
- **Ereigniskarten**
- **Ortskarten**
- **Teamkarten**
 - Diese Dateien sind so angelegt, dass Vorder- und Rückseiten der Karten aufeinander folgen. Druck im Hochformat und an der langen Seite spiegeln. Die Karten werden einzeln entlang der schwarzen Linie ausgeschnitten.

Diesen Spielteil einseitig wenn möglich farbig auf A4 auf 250 g/m²-Papier drucken:

- **Gemeindebriefe**
 - Werden in der Mitte durchgeschnitten entlang der gestrichelten Linie.

Diese Spielteile einseitig wenn möglich farbig auf A3 auf 250 g/m²-Papier drucken:

- **2x Spielplan**
- **Spielfeld**

Die Spielteile könnt ihr zum Beispiel in einer ca. A3-großen Box aus Pappe aufbewahren. Eine **Druckvorlage für den Spieldeckel** findet ihr in dem ZIP-Ordner. Ihr könnt sie etwa im Copy Shop als selbstklebende Folie ausdrucken lassen.